

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА МУДДАТИДАН ОЛДИН ЎЛИК ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАР БУЙРАК УСТИ БЕЗИ ТЎҚИМАСИ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

**Қўчқаров Бахромжон Воҳиджон ўғли., Аллаберганов Дилшод
Шавкатович., Каримов Расулбек Хасанович.
Тошкент давлат тиббиёт университети.
Урганч давлат тиббиёт институти.**

Аннотация: Фарғона вилояти мисолида муддатидан олдин ўлик туғилган чақалоқлар буйрак усти беши тўқимасини хомила ичи ривожланиш давридаёқ гиперфункцияси, пўстлоқ қавати тутамли соҳасидаги спангиоцитларни гипертрофияга учраши, цитоплазмасида липидли киритмаларни хаддан зиёд кўпайиши, капиллярларда тўлақонлик ва диapedез қон қуйилиш ўчоқларини асосан 20-27 хафталик муддатда энг устун туриши нейроиммун тизимда ривожланиш энг юқори нуқтага етганлигини исботлайди.

Калит сўзлар: буйрак усти беши, иммунсупрессия, ўлик туғилган чақалоқ, патоморфология.

Муаммони долзарблиги: Дунё миқёсида перинатал ўлим кўрсаткич-лари тиббиётнинг ривожланишига қарамай, глобал тиббий-ижтимоий муаммо бўлиб қолмоқда. АҚШ ва Европа давлатларида ўлик туғилиш кўрсаткичи ҳар 1000 туғруққа 3,0–5,0 тани ташкил этса, МДХ давлатлари ва Россия Федерациясида бу кўрсаткич 5.5–9.0 тани ташкил этади. Ўлик туғилишнинг асосий сабаблари сифатида плацентар етишмовчилик, инфекциялар ва онанинг соматик касалликлари кўрсатилади. Бироқ, хомиланинг адаптив тизимлари — тимус (иммун тизим маркази) ва буйрак усти беши (эндокрин стресс-тизим) ўртасидаги морфофункционал дезинтеграция (алоқанинг бузилиши) муддатидан олдин ўлик туғилишнинг патогенетик механизми сифатида етарлича ўрганилмаган. Фақат хориж ва ўзимиздаги олимларни ўрганишларида инфекцион омиллар билан боғлиқлиги келтирилган халос.

Марказий Осиё давлатлари билан қиёс (2024 й.) Минтақада кўрсаткичлар мамлакатларнинг соғлиқни сақлаш тизими ва иқтисодий ҳолатига қараб сезиларли даражада фарқ қилади: Қозоғистон республикасида бу кўрсаткич, 1000 та туғруққа 6,88-8,0 тани ташкил этса, Тожикистон республикасида 21,7-30,3 тани ташкил этганлиги аниқланди. Қирғизистонда бу кўрсаткич 1000 та туғруққа 11,6-24,5 тани ташкил этса, Туркманистон республикасида 35,9-40,3 тани ташкил этиб, Ўзбекистон республикасида бу кўрсаткич 12,2-18,2 тани

ташқил этади. Эслатиб ўтамиз, бу кўрсаткичлар бўйича Ўзбекистонда ўлик туғилиш 2019-2021 йилларда 30,4-41,8 тани ташқил этиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 25.04.2022 йилдаги ПҚ-216-сонли қарорни кучга кириши оналик ва болалик муҳофазасига қаттиқ эътиборни қаратилиши ва чақалоқлар ўлим кўрсаткичини сезиларли даражада пасайишига олиб келганлиги билан ўз тасдиғини топади.

Натижа ва муҳокама: муддатдан олдин ўлик туғилган чақалоқлар аутопсиясида 69 та ҳолатдан 53 тасида буйрак усти безини меёрга нисбатан 21-30% га ошганлиги аниқланди. микроскопик жихатдан бу ўзгаришлар пўстлоқ қават тутамли сохаларида спангиоцитларни кескин гипертрофияси, цитоплазмасида липидли киритмаларни кўпайганлиги, ядролари йирик гиперхромли кўринишида, перинуклеар сохаларда эозинофил киритмаларни бўлиши, капиллярларда тўлақонлик ва диapedез қон қуйилиш ўчоқларини бўлиши, стромада ҳар хил даражада плазматик бўкиш белгиларини бўлиши аниқланади. Буйрак усти бези пўстлоқ қавати гломеруляр ва тутамли қават чегараларида қон томирларни нотекис тўлақонлиги, гломеруляр қаватда хали тўлиқ такомил топмаган коптокча шаклига ўхшамаган секретор эпителий хужайралар ноксимон узунчоқ кўринишида бўлиши, тутамли қаватда спангиоцитларни меёрга нисбатан катталашганлиги, цитоплазмасида секретор липидли киритмаларни ўрат ва йирик томчи кўринишида сақланишиЮ, кортизолга бўлган талабни ошиб кетганлиги билан изоҳланса, пўстлоқ соҳасида гломеруляр тузилмаларни шаклланмаганлиги, эса айнан стрессор омилларни танлаб таъсир қилганлигини исботлаши билан бирга, жараёнда кортизолга бўлган талабни ошиб кетганлиги билан изоҳланади. бу эса, айна, буйрак усти безидаги юқори функционал зўрқишлар асосан тутамли қаватдаги спангиоцитлар зиммасига юклатилганлигини тасдиқ-ловчи морфологик субстрати эканлигини исботлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. Ятрогения на примерах из практики (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
2. Каримов Р. Х. и др. Ятрогения в неонатологии (по данным лет. Обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 76-78.
3. Артикова Д. О. и др. ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФЕКЦИИ

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ //Наука и образование сегодня. – 2025. – №. 3 (84). – С. 113-115.

4. Каримов Р. Х. и др. Врачебные ошибки в практике акушеров-гинекологов //past and future of medicine: international scientific and practical conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.

5. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув қўлланма: Т.:“О ‘ZKITOVSAVDONASHRIYOTI’ NMIU. – 2023. – Т. 96.

6. Ражапов А. А. и др. Туғруқ травмаларида чақалоқларнинг ўлим сабаблари //international scientific innovation research conference. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 20-22.

7. Турсунов Х. З. и др. Буйрак ва буйрак усти беши касаллиги, уни даволаш усуллари ҳамда асоратлари (адабиётлар шарҳи). – 2022.

8. Раджапов А. А. и др. Муддатига етмасдан туғилган чақалоқларда буйрак патологиялари //SYNAPSES: Insights across the disciplines. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 119-124.

9. Quryazov S., Ollaberganov M., Karimov R. ONASIDA BUYRAK KASALLIGI BO ‘LGAN HOMILADOR AYOLLARDAN TUG ‘ILGAN XOMILA SIYDIK-AJRATISH TIZIMINING MORFOLOGIYASI //SOUTH ARAL SEA MEDICAL JOURNAL. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 76-83.

10. Quryazov S., Ollaberganov M., Karimov R. ONASIDA BUYRAK PATOLOGIYASI BO‘LGAN HOMILALARDA SIYDIK QOPI MORFOLOGIYASI //SOUTH ARAL SEA MEDICAL JOURNAL. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 57-63.

11. Каримов Р. и др. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ //South Aral Region Medical Journal. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 674-680.

12. Закиров М., Рузибаев Р., Каримов Р. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 2. – С. 159-165.

13. Атамуратов С., Раджапов А., Каримов Р. НЕФРОЭКТОМИЯДАН КЕЙИН ЛИМФА ТУГУНЛАРИДАГИ РЕАКТИВ ЎЗГАРИШЛАРНИ БАХОЛАШ //South Aral Region Medical Journal. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 126-130.

14. Аллаберганов Д., Сотимбоев М., Каримов Р. БОШ МИЯ ЁПИҚ

ЖАРОҲАТЛАРИДА ГИПОФИЗДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН МОРФОЛОГИК
ЎЗГАРИШЛАР //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 1. – С.
137-144.

15. Мирзамухамедов О. Х. ҲОМИЛАДОРЛИК ФОНИДА РИВОЖЛАНГАН
ПИЕЛОНЕФРИТНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ //Zamonaviy
tibbiyot jurnali (Журнал современной медицины). – 2026. – Т. 12. – №. 1. – С. 388-
393.